

УДК 005.96
DOI

ОСОБЕННОСТИ УПРАВЛЕНИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКИМИ РЕСУРСАМИ В УСЛОВИЯХ КРОСС-КУЛЬТУРНОЙ СРЕДЫ

НАУМЕНКО С.Н.,
канд. наук гос. упр., доцент,
доцент кафедры менеджмента
внешнеэкономической деятельности;

МАШИНИСТОВА А.Е.,
аспирант кафедры менеджмента
внешнеэкономической деятельности
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и
государственной службы при Главе Донецкой
Народной Республики»,
г. Донецк, Донецкая Народная Республика,
Российская Федерация

Аннотация. В статье рассмотрены основные аспекты теоретического направления управления человеческими ресурсами и влияния кросс-культурной среды на эффективность системы управления. Изучены и обобщены актуальные задачи и функции кросс-культурного управления в системе управления человеческими ресурсами. Рассмотрены основные причины кросс-культурных конфликтов и выделены факторы, выделяющие эффективность результатов работы мультикультурного коллектива.

Ключевые слова: *человеческие ресурсы, кросс-культурная среда, кросс-культурная коммуникация, кросс-культурная компетентность, мультикультурные группы*

FEATURES OF HUMAN RESOURCE MANAGEMENT IN A CROSS-CULTURAL ENVIRONMENT

NAUMENKO S.N.,
Candidate of Sciences of State Administration,
Associate Professor, Associate Professor of the
Department of Management of Foreign Economic
Activity;

MASHINISTOVA A.Ye.,
Postgraduate student of the Department of
Management of Foreign Economic Activity
SEE HPE «Donetsk Academy of Management and
Public Administration under the Head of Donetsk
People's Republic»
Donetsk, Donetsk People's Republic,
Russian Federation

Abstract. The article considers the main aspects of the theoretical direction of human resource management and the influence of the cross-cultural environment on the effectiveness of the management system. The actual tasks and functions of cross-cultural management in the human resource management system are studied and summarized. The main causes of cross-cultural conflicts are considered and the factors that highlight the effectiveness of the results of the work of a multicultural team are highlighted.

Keywords: *human resources, cross-cultural environment, cross-cultural communication, cross-cultural competence, multicultural groups*

Актуальность. Глобализация экономики требует расширения международных отношений. Важность предмета исследования обусловлена растущим числом международных компаний, мультикультурных организаций и т. д. Взаимодействие разных культур встречается все чаще, и в процессе взаимодействия затрагиваются разные сферы жизнедеятельности. На фоне этих условий увеличивается значимость кросс-культурного менеджмента в организации и эффективного межкультурного взаимодействия для минимизации межкультурных конфликтов в целях улучшения функционирования современных организаций.

Анализ последних исследований и публикаций. В мировых тенденциях, направленных на повсеместную глобализацию, вопросы управления человеческими ресурсами широко рассматриваются как отечественными, так и зарубежными учеными.

Из опубликованных в последнее время исследований по данной проблематике особое внимание уделяется вопросам управления человеческими ресурсами в кросс-культурной среде как на национальном, так и на региональном уровне.

В частности, перечисленными выше направлениями исследования занимались учёные, среди которых можно выделить следующих:

А.П. Васяев и А.В. Борщева в своих исследованиях занимались кросс-культурными аспектами развития институциональных культурных традиций [1];

Е.В. Волкодавова изучала международные аспекты управления межкультурными коллективами [2];

С. Ма и С.М. Максимова исследовали проблемы управления персоналом, основанные на межкультурных особенностях в международной компании [4];

Ш.Т. Охунов изучал межкультурное управление трудовыми коллективами как необходимый аспект повышения эффективности организации [5].

Цель статьи: исследование особенностей управления человеческими ресурсами в условиях кросс-культурной среды.

Изложение основного материала. Политика фирм, стремящихся к успеху на глобальном уровне и к конкурентоспособности на международных рынках, возводится на принципах кросс-культурного менеджмента. Именно кросс-культурная компетентность является залогом успешности межгосударственного экономического сотрудничества. Под кросс-культурным менеджментом понимается теория и методика управления, отмечающая культурные расхождения – как национальные, как и корпоративные, и это направление нуждается в тщательном теоретическом анализе. Эффективная политика управления человеческими ресурсами направлена на успех как регионального уровня, так и национального, и на конкурентоспособность на международном уровне.

Для множества отечественных компаний, ведущих деятельность за рубежом или контактирующих с инопартнерами, особую значимость представляет навык применения постулатов кросс-культурного менеджмента.

Организация обеспечивает идентификацию работника путем усвоения организационных норм, а национальная культура создает национальную идентичность. Организационная культура формируется особенностями каждой организации со своей определенной системой ценностей, связью, установками и нормами поведения, рассматривается с новыми участниками организационного сообщества и с возможными изменениями. Различие организационной культуры от национальной заключается в том, что понимание ценностей и норм национальной культуры происходит прежде всего в раннем детстве, через бессознательное интроецирование, а организационные ценности понимает и усваивает, чаще всего, сознательно взрослый человек.

В системе управления человеческими ресурсами в кросс-культурной среде выделяются два подхода: «свобода культуры» и «зависимость культуры». Первый подход предусматривает, что управление менее зависит от культуры государства, нежели от размеров предприятий, окружения, используемой технологии. Для сторонников второй точки зрения выделяется много культурных условий, которые создают специфические, относительно стабильные модели поведения и мышления. На рис. 1 продемонстрированы основные задачи и функции, решаемые в управлении человеческими ресурсами в кросс-культурной среде.

Рис. 1. Задачи и функции кросс-культурного менеджмента в системе управления человеческими ресурсами [составлено автором на основании [1-5]]

По мнению экспертов, в бизнесе факторы культурной среды создают самые большие сложности. В результате скрещения различных культур возможны отрицательные (конфликты) и положительные (взаимное социокультурное обогащение, новейшие открытия, занятые идеи, полезные знания) результаты.

Многочисленные свидетельства в сфере управления человеческими ресурсами в кросс-культурной среде показывают, что сложности в общении делегатов различных культур возникают, как правило, в результате национальных особенностей их общения, которые регулируются нормами и традициями данного общества. Исход таких различий выражается в более низком показателе эффективности работы группы, именно поэтому в данном случае нарушается социальный принцип единства, который является одним из основных законов общества.

В практике работы с человеческими ресурсами в кросс-культурной среде особое внимание уделяется знаниям кросс-культурных коммуникаций. Необходимо помогать формировать и развивать навыки, знания и умения в целях повышения для обеспечения эффективной кросс-культурной коммуникации. Значимым становится наличие кросс-культурной компетенции, которая предполагает способность корректно оценивать те или иные факторы, взаимообусловленные культурой, и их воздействие на сознание, действие и понимание.

Наличие кросс-культурных компетенций дает возможность адекватно воспринимать оппонента, предполагает умение разбираться в национальных культурах партнеров по межличностному общению и достигать единогласия по поводу

правил и способов по межличностному общению, подходящих для предполагаемых культур. Адаптация участников группы или менеджеров к изучению новой культуры, а также наличие межкультурной коммуникации – важный навык, который помогает преодолевать проблемы в процессе работы с человеческими ресурсами.

В связи с этим успех работы кросс-культурной группы зависит от того, насколько организованно работают члены группы и насколько эффективно кросс-культурная коммуникационная компетентность влияет на преодоление имеющихся затруднений.

Пренебрежение знаниями в области межкультурного менеджмента, пренебрежение межкультурными особенностями могут негативно повлиять на принятие решений, процессы подготовки деловых встреч, проведение неформальных и официальных мероприятий между культурами, определение стратегий и тактик деловых переговоров.

Отношение к времени разделяет культуры на синхронные и последовательные. Синхронное присуще выполнению нескольких действий одновременно, а последовательное присуще выполнению следующего действия, после завершения предыдущего. Последовательные культуры считают время измеримым и поэтому события принимаются последовательно в зависимости от программы или плана. Синхронные культуры практикуют одновременную деятельность в различных сферах, графики и расписание зависят от отношения, планы можно легко менять. Значительное влияние национальная культура оказывает на выбранный интервал общения между людьми, полнота жестикующий, личностного контакта, интонации и т.д.

Представители разных деловых культур в кросс-культурной среде имеют разные мотивы, стимулы и правила поведения. Это может относиться ко всем ситуациям, которые происходят на работе. Исследования по управлению человеческими ресурсами в кросс-культурной среде свидетельствуют о том, что «трудность возникает в коммуникации представителей разных культур в связи с национальными особенностями их коммуникативной деятельности, которая определяется как вербальное, невербальное поведение, народ, личность, группы людей в коммуникации, регулируется нормами, традициями коммуникации этого социума».

Особое внимание в исследованиях кросс-культуры уделено социальной дистанции между социальной и культурной позициями, а также элементам культуры в определенной ситуации. Чем больше культурных ценностей и ключевых установок, тем проще строить отношения между культурными пространствами. Важнейшие факторы, влияющие на результативности кросс-культурных групп, – это эмпатия, знание других языков, различных культур.

Кросс-культурная коммуникация имеет важное значение в развитии и расширении делового потенциала. Она выявляет ряд проблем межкультурной коммуникации в организации: в первую очередь, отношение руководителей команды к другим культурам, во-вторых, различные вербальные и невербальные интерпретации, а, в-третьих, «соответствие» различных контекстов. Каждая культура имеет определенную стандартную модель коммуникации, которую сознательно и бессознательно использует в коммуникации. Культура определяет и выбор форм общения – устный или письменный. Например, одна культура склонна к устной речи, другая – к письменной и третья – к сочетанию. Большое значение имеет и выбор определенных слов, потому что они различны в разной культуре.

Обзор особенностей управления людьми в кросс-культурной среде требует обратить внимание на кросс-культурные аспекты организационного конфликта. Таким образом, коллективистская культура избегает противостояния, а индивидуалистская культура присуща высказыванию своих мнений. В культурах, где существует большая дистанция власти, конфликт между уровнем нормален и ожидаем. В культуре с малой

дистанцией власти ценится гармония руководства и работников, коллеги идут на кооперацию.

Культурные различия влияют на выбор стратегии и тактики решения конфликтных ситуаций в организационных сферах путем переговоров и компромиссов. Английская культура ценит стремление противостояния. Япония и Китай стремятся разрешать конфликты через компромисс и паритет. Культура влияет на выбор стратегии действия в конфликтной ситуации. Например, в культурах с дистанционной властью лидер предпочитает не вмешиваться в конфликт. Арбитраж ценится в коллективистских культурах. Среди главных причин конфликтов между культурами следует отметить следующие факторы: несогласование и согласование правовых норм и норм институционального регулирования отношений в различных странах, факторы межкультурного общения, межкультурные конфликты [4]. Основной причиной межкультурного конфликта являются утраты и несогласованность законодательства и нормативных норм, регламентирующих отношения между разными странами.

В научной литературе отмечается наличие множества факторов, определяющих эффективность работы мультикультурной команды: стиль лидерства, стиль управления командой и подбора участников, руководство развитием кросс-культурной группы, кросс-культурных коммуникаций, кросс-культурного коллективизма, кросс-культурного доверия, кросс-культурного управления, уровень кросс-культурной неопределенности. Последние два фактора являются отчасти факторами, объединяющими в себе остальные.

Поэтому эффективное кросс-культурное управление – результат успешной деятельности в области образования коллективов, нормализации внутриколлективных коммуникаций, выбора наиболее подходящих эффективных лидерских стилей, формирования взаимопонимания и коллективной культуры. Кроме того, кросс-культурные неопределенности являются собирательной характеристикой большинства сложностей, которые сталкиваются с мультикультурными командами в процессе формирования, деятельности: коммуникационные барьеры и различные представления участников групп об общих целях и нормах, различные дистанции власти и другие индивидуальные особенности культуры. Развитию межкультурной неоднозначности способствует сбор максимального количества данных о культурных особенностях представителей разных стран и достойный учет этих особенностей в управлении группой.

Мультикультурные группы представляются в форме «сообществ по практике» – мультинациональных команд, которые прибегают к непрерывному обмену знаниями и объединяют опыт в участников на регулярной основе для выполнения необходимых задач. Эмпирически были определены четыре основных фактора, определяющих эффективность работы многонациональных групп.

Высокая коллективная мотивация обобщенного понимания и положительной оценки своих задач по целям организации.

Этот стиль вдохновляет и ориентируется на сообщество, позволяет добиться максимальной коллективной мотивированности, позволяет поставять профессиональные цели, сферы ответственности, повышать чувство самостоятельности и значимости, помогает создавать межличностные взаимоотношения и повысить восприятие всего коллектива.

Позиция мультинационального коллектива как «ядра» является особенностью для материнского коллектива. Ядро – это сообщество руководителей высшего уровня управления организациями.

Высокая взаимосвязь задач членов команд, связанных с взаимосвязанными задачами, способствует активному творчеству, высокому креативу, передаче знаний, экспериментов, мозговому штурму, что влияет на эффективность принятия решений.

Выводы и направления дальнейших исследований. Управление человеческими ресурсами в кросс-культурной среде рассматривается как часть кросс-культурного менеджмента. Значительные проблемы возникают во время межкультурных коммуникаций членов команды и появления организационных конфликтов по причине культурных отличий. Для того, чтобы создать эффективную систему управления компаниями с многонациональными коллективами, основными аспектами, подлежащими анализу, должны выступать: тип многонационального коллектива, факторы влияния на корпоративную и национальную культуру, превалирование одной культуры в коллективе над другим, аккультурация новых членов коллектива, подготовка руководителей многонациональных организаций к работе в рамках другой культуры, инокультурный коммуникативный код (языка, норм и правил поведения, психологии и менталитета и т.д.). Таким образом, основная задача при управлении кросс-культурной командой состоит в том, чтобы найти единую нить, связывающую все личности коллектива. Как продолжение данного исследования предполагается проанализировать влияние кросс-культурного аспекта на формирование механизма управления человеческими ресурсами в современных условиях.

Список использованных источников

1. Васяев, А. П. Кросс-культурные аспекты развития корпоративных культурных традиций / А.П. Васяев, А.В. Борщева, Н.М. Тишина // Вестник Академии управления и производства. – 2021. – № 2-2. – С. 5-10.
2. Волкодавова, Е. В. Международные аспекты управления кросс-культурными коллективами / Е.В. Волкодавова // Наука XXI века: актуальные направления развития. – 2022. – № 2-1. – С. 108-112.
3. Льюис, Р. Деловые культуры в международном бизнесе. От становления к взаимопониманию / Р. Льюис; пер. с англ. Т.А. Нестика. – М. : Дело, 1999. – 440 с.
4. Ма, С. Проблемы в управлении персоналом на основе кросс-культурных особенностей в компании международного бизнеса / С. Ма, С.М. Максимова // Студенческий электрон. науч. журн. – 2018. – № 12 (32) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://sibac.info/journal/student/32/111782>.
5. Охунов, Ш. Т. Кросс-культурное управление трудовым коллективом как необходимый аспект повышения эффективности организации / Ш.Т. Охунов // Ео ipso. Научный журнал. – 2022. – № 6. – С. 149-153.

УДК 336.717

DOI

**ПРОБЛЕМЫ И НЕОБХОДИМОСТЬ ИННОВАЦИОННЫХ ПОДХОДОВ В
УПРАВЛЕНИИ**

СТАРИКОВА О.С.,

канд. экон. наук,

доцент кафедры государственного управления

ГОУ ВО ЛНР «Луганский государственный

университет им. В. Даля»,

г. Луганск, Луганская Народная Республика,

Российская Федерация

Аннотация. В статье проанализированы дефиниции понятия «управленческий учёт», выделены наиболее существенные проблемы данного понятия, предложены пути